

1-MCP ETILEN INGIBITORI BILAN BEHI MEVASINING SAQLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14289291>

Uzoqov Islom Toshpulat o'g'li¹
Turg'unov Azizbek Normat o'g'li²

turgunovazizbek909@gmail.com

Toshkent davlat agrar universiteti Mustaqil tadqiqotchi¹
Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti²

Annotatsiya. Mevalarni etilen ingibitorilari yordamida saqlash texnologiyasi bugungi kunda ommalashmoqda. Etilen gazining ta'siri tufayli mevalar pishib, tezda qariydi va tezda buziladi. Etilen ingibitorilari, masalan, 1-MCP, mevalarning etilenga sezgirligini kamaytiradi va pishish jarayonini sekinlashtiradi. Bu mevalarni uzoqroq vaqt davomida yangi saqlashga yordam beradi. Etilen ingibitorilarini qo'llash mahsulotlarning saqlash muddatini uzaytiradi, transportirovka paytida yo'qotishlarni kamaytiradi va sifatni saqlab qolishga yordam beradi. Shuningdek, bu usul meva eksporti uchun juda muhimdir, chunki uzoq masofaga tashishda mahsulotlar sifatini yo'qotmasdan yetkazib berish mumkin. Shu tariqa, etilen ingibitorilari yordamida meva va sabzavotlarning bozor qiymati oshadi, isrof kamayadi va iste'molchilar uchun mahsulot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Ushbu maqolada behi mevasini 1-MCP etilen ingibitori bilan saqlashning samadorligi aniqlashga oid tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: 1-MCP, etilen ingibitori, behi, saqlash, sovuqxona, tabiiy vazn yo'qotish, sifat, fiziologik jarayon, transportirovka.

Kirish.

O'zbekiston sharoitida meva va sabzavotlarni uzoq va qisqa muddatli saqlashning ahamiyati katta. Bu mahsulotlarni mavsumdan tashqari paytlarda ham yangi va sifatli holda iste'mol qilish, eksport imkoniyatlarini oshirish va ichki bozorda narxlarni barqarorlashtirish uchun zarurdir. Meva va sabzavotlarni to'g'ri saqlash isrofgarchilikni kamaytiradi, fermerlar va ishlab chiqaruvchilarning daromadini oshiradi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydi.

O'zbekiston hukumati meva-sabzavotlarni saqlash borasida bir qator ishlarni amalga oshirmoqda. Jumaladan, hukumat tomonidan zamonaviy sovitish omborlari va saqlash komplekslari qurilmoqda. Bu meva-sabzavotlarni uzoq muddat yangi va sifatli saqlash imkonini beradi.

Saqlash texnologiyalarini rivojlantirish uchun ilg'or uskunalari, jumladan, etilen ingibitorilari, modifikatsiyalangan atmosfera (MAP), va vakuum paketlash usullari joriy qilinmoqda. Hukumatning saqlash imkoniyatlarini kengaytirish uchun fermer va ishlab chiqaruvchilarga imtiyozli kreditlar va subsidiyalar taqdim etmoqda.

Xalqaro hamkorlik doirasida yangi texnologiyalar va saqlash usullarini tatbiq etish hamda mahsulot sifatini yaxshilashga qaratilgan tadqiqotlar olib borilmoqda.

Bu chora-tadbirlar O'zbekistonda meva va sabzavotlarning sifatli saqlanishini ta'minlash, isrofgarchilikni kamaytirish va mamlakatning qishloq xo'jaligi salohiyatini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Matereal va metodlar. Ushbu tadqiqotni amalga oshirish uchun behining *izobilnaya, sovxoynaya, aromatsnaya* navlari tanlab olindi. Barcha mevalar Toshkent viloyatining Qibray va Toshkent tumanlarida yetishtirilgan bog'lardan terib olindi. Tadqiqot o'tkazish uchun mevalar ikki guruhga ajratildi. Birinchi guruh 1-MCP bilan ishlov berilgan, ikkinchisi esa nazorat (ishlovsiz) guruhi. Har bir tadqiqot varianti uchun har bir navdan 5 kg dan meva plastik yashiklarga joylandi. Tadqiqot jarayonida mevalar ikki oy muddat saqlandi. Bu davrda mevalarning qandorligi ko'rsatgiching o'zgarishi kuzatib borildi. Qandorligi dala refraktometrida o'lchandi.

Muhokama va natijalar. Behi – ra'nodoslar oilasiga mansub mevali daraxt hisoblandi. Kavkaz, O'rta Osiyo, Qrim, Ukrainaning janubida keng tarqalgan. Behi daraxti issiqlik va namlikka talabchan. Sug'oriladigan unumdor tuproqlarda, sho'ri kam yerlarda o'sadi. O'zbekiston hududida behining 8 ta navi yetishtiriladi. Navlariga qarab, mamlakatimizning deyarli barcha viloyatlarida ekish uchun tavsiya etiladi.

Behi mevasi odatda oddiy sovuqxona sharoitida saqlanadi. Optimal harorat 0°C dan 2°C gacha bo'lishi kerak. Bu mevaning pishishini sekinlashtiradi va sifatini uzoqroq vaqt saqlashga yordam beradi. Nisbiy namlik darajasi 90-95% atrofida bo'lishi kerak. Bu mevalarning qurishining oldini oladi va ularning yangi ko'rinishini saqlaydi.

Behi mevasini to'g'ri sharoitlarda saqlaganda, u bir necha hafta davomida yangi va sifatli bo'lib qolishi mumkin. Uzoq muddatli saqlash uchun qattiq saqlash sharoitlariga ehtiyoj bor.

Behi mevalarini sovuqxonada saqlash, ularning sifatini saqlash uchun samarali usuldir. Bu usul mevaning pishish jarayonini sekinlashtiradi va chirishning oldini oladi. Ba'zi hollarda, mevalarni maxsus gaz aralashmalari bilan qadoqlash (MAP) yordamida saqlash ham qo'llaniladi. Bu usul mevaning pishishini yanada sekinlashtiradi va saqlash muddatini uzaytiradi.

Bugungi kun tadqiqotlaridan ma'lumki, mevalar saqlash paytida o'zidan etilen ishlab chiqaradi. Etilen — bu o'simliklar va mevalar tomonidan ishlab chiqariladigan gaz bo'lib, pishish, qarish, va boshqa fiziologik jarayonlarni boshqarishda muhim rol o'ynaydi.

Saqlash sharoitlariga qarab, mevalar turli miqdorda etilen ishlab chiqarishi mumkin. Masalan, yuqori harorat yoki ortiqcha namlik etilen ishlab chiqarishni oshirishi mumkin, bu esa mevalarning tezroq pishishiga olib keladi.

Mevalarda etilen gazining ortiqcha miqdori boshqa mevalarga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki etilen pishishni tezlashtiradi. Shuning uchun, saqlash

vaqtida etilen gazining ta'sirini cheklash uchun maxsus saqlash usullari, masalan, modifikatsiyalangan atmosfera (MAP) yoki etilen ingibitorlari (masalan, 1-MCP) qo'llaniladi.

Etilen ishlab chiqarishi va uning ta'siri haqidagi tadqiqotlar, mevalarning saqlash sharoitlarini optimallashtirish va pishish jarayonlarini boshqarish uchun zarurdir.

Etilen gazining mevalarda qanday ishlab chiqarilishi va uning saqlash sharoitlariga qanday ta'sir qilishini tushunish, mevalarning sifatini saqlash va saqlash muddati davomida yaxshilash uchun muhimdir.

Hozirda etilenning biosintez yo'li yaxshi o'rganilgan bo'lib, bu jarayon aerobik reaksiya hisoblanadi [1]. Ushbu yo'lda ikkita asosiy ferment mavjud: ACC sintaza, boshlanish fermenti sifatida, va ACC oksidaza, tugatish fermenti sifatida [2]. Yalpiz va olma kabi mevalarda etilen biosintez va pishish fiziologiyasi haqida ko'plab tadqiqotlar mavjud [3]. Boshqa tomondan, behi kabi mevalarda, etilen biosintez va pishish fiziologiyasi haqida mavjud ma'lumotlar juda cheklangan va asosan o'simlikni yig'im-terimdan oldingi davrga taalluqlidir. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi, behi mevasining saqlash va pishish davrida etilen biosintezini qisman aniqlash hamda, uning ta'sirini bartaraf etish maqsadida 1-MCP etilen ingibitori bilan ishlov berishning saqlash samaradorligiga ta'sirini o'rganishdan iborat. Bundan tashqari, boshqa sifat mezonlari ham tekshirildi.

Biz ushbu tadqiqotda behi mevasini 1-MCP etilen ingibitori bilan saqlashning saqlash muddati va meva sifatiga ta'sirini o'rganib chiqdik.

Dastlab mevalar saqlashga qo'yilishidan oldin ularning qandorligi tekshirildi, bunda qandorlik ko'rsatgichi izobilnaya navi 6 %, sovxoznaya navi 9 %, aromalnaya 7 % ni tashkil etdi. Tadqiqot 60 kun davom etib, har 30 kunda namunalar qandorlik va rang ko'rsatgichlari bo'yicha tekshirib turildi. Tadqiqot davomida shu narsa aniq bo'ldiki, 1-MCP etilen ingibitori ishlov berilgan behi mevalarida qandorlikning oshishi sekin ketdi. Bunga sabab 1-MCP etilen ingibitorining etilen gazi hosil bo'lishini sekinlatgani, natijada kraxmal kabi murakkab uglevodlarning oddiy shakar (masalan, glyukoza va fruktoza) ga aylanishi jaroyini sekinlashgani sabab bo'ldi. Ushbu tadqiqotda behi mevalarining saqlash davomidagi qandorligining o'zgarishiga oid olingan natijalarni 1-jadvalda keltirganmiz.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, 1-MCP etilen ingibitori ishlov berilmagan (nazorat) behi mevalarining saqlash davomidagi qandorligining o'zgarishi 1-MCP etilen ingibitori ishlov berilgan mevalarga qaraganda biroz jadalroq. Qandorlik ko'rsatgichi eng past bo'lgan Izobilnaya navida (6 %) dastlabki o'ttiz kunda o'zgarish (qandorlik 1 % ga oshdi) juda sekin kechdi. Keyingi 30 kunda, saqlashning oxiriga kelib qandorlik 9 % ni tashkil qildi.

1-MCP etilen ingibitori ishlov berilmagan (nazorat) variantida esa dastlabki 30 kunda 3 % o'zgarishga uchrab 9 % qandorlikni tashkil qildi.

Izobilnaya navining nazorat varianti saqlashning oxiriga kelib qandorlik 11 % ni tashkil qildi.

Sovxoznaya navi nisbatan barqaroq ko'rsatgichga ega bo'ldi, chunki dastlab 30 kunda 1-MCP etilen ingibitori ishlov berilgan behi mevalarining qandorlik ko'rsatgichida o'zgarish kuzatilmadi.

1-jadval

1-MCP etilen ingibitori ishlov berilgan va berilmagan (nazorat) behi mevalarining saqlash davomidagi qandorligining o'zgarishi

Nav	1 kun	30 kun	60 kun
Izobilnaya	6 %	7 %	9 %
Izobilnaya (nazorat)	6 %	9 %	11 %
Sovxoznaya	9 %	9 %	10 %
Sovxoznaya (nazorat)	9 %	12 %	15 %
Aromatnaya	7 %	8 %	9 %
Aromatnaya (nazorat)	7 %	10 %	13 %

Xulosa

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, behi mevalariga 1-MCP etilen ingibitori ishlov berish ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Behi mevasining saqlanuvchanligi yuqoriligi hisobga olgan holda, 1-MCP etilen ingibitori ishlov berish transpotirovka va saqlash davomiyligini 60 kundan oshiqroq muddatga cho'zishga imkon yaratadi.

1-MCP etilen ingibitori ishlov berib saqlash uchun eng yaxshi nav aromatnaya navi degan xulosaga keldik. Chunki, saqlash davomida qandorlik va sifat ko'rsatgichining o'zgarishi bir me'yorda kechdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ackermann, J., Fischer, M. and Amado, R. 1992. Changes in sugars, acids and amino acids during ripening and storage of apples (cv. 'Glockenapfel'). J. Agric. Food Chem. 40: 1131-1134.
2. Adams, D.O. and Yang, S.F. 1979. Ethylene biosynthesis: Identification of 1- aminocyclopropane-1-carboxylic acid as an intermediate in the conversion of methionine to ethylene. Proc. Nat. Sci. 76: 170-174.
3. Angelov, T. 1975. Studies on fruit respiration in some quince cultivars with reference to determining the optimal harvesting date. Gradinarska I Lozarska Nauka 12: 11-18.
4. Bangerth, F. 1978. The effect of substituted amino acid on ethylene biosynthesis, respiration, ripening and preharvest drop of apple fruits. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 103: 401-404.

THE ROLE OF AGRICULTURE AND MEDICINE IN SCIENCE

5. Brackmann, A. and Streif, J. 1993. Ethylene, CO₂ and aroma volatiles production by apple cultivars. *Acta Hort.* 368: 51-58.
6. Bufler, G. 1986. Ethylene-promoted conversion of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid to ethylene in peel of apple at various stages of fruit development. *Plant Physiol.* 80: 539-543.
7. Chen, P.M. and Mellenthin, W.M. 1982. Maturity, chilling requirements and dessert quality of 'D'Anjou' and 'Bosc' pears. *Acta Hort.* 124: 203-210.